

Uso de Inteligência Artificial em Dissertações: Orientações e Declaração

Carlos Manoel Lopes Rodrigues

prof.carlos.manoel@gmail.com

1. Finalidade

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) em dissertações é permitido **de forma restrita, instrumental e transparente**, exclusivamente como apoio técnico ao trabalho do(a) pesquisador(a).

Esta orientação tem como objetivo assegurar:

- integridade científica;
- autoria intelectual do(a) estudante;
- rigor metodológico;
- transparência no processo de produção acadêmica.

A responsabilidade pelo conteúdo final da dissertação é integralmente do(a) autor(a).

2. Princípio Geral

A IA pode ser utilizada como ferramenta de apoio, **mas não pode substituir o raciocínio científico do pesquisador**.

Regra prática:

Se o(a) estudante não consegue explicar, justificar e defender um procedimento, análise ou trecho do texto, esse uso é inadequado.

3. Usos Permitidos (PODE)

O uso de IA é permitido exclusivamente para:

- revisão gramatical e ortográfica;
- apoio na estruturação de seções do texto (por exemplo, organização de introdução e discussão);
- tradução e adaptação linguística;
- revisão de scripts (por exemplo, correção, organização ou melhoria de código estatístico);

- geração de gráficos e visualizações, **desde que os dados sejam produzidos pelo(a) próprio(a) estudante e resultantes de análises conduzidas por ele(a).**

4. Condição Específica para Análises e Gráficos

No caso de uso de IA para apoio técnico em scripts ou visualizações:

- os dados devem ser reais e provenientes da pesquisa conduzida pelo(a) estudante;
- as análises devem ser compreendidas, executadas e validadas pelo(a) estudante;
- a IA não pode decidir procedimentos analíticos de forma autônoma;
- o(a) estudante deve ser capaz de justificar integralmente todas as escolhas analíticas.

5. Usos Não Permitidos (NÃO PODE)

Não é permitido utilizar IA para:

- gerar conteúdo científico (fundamentação teórica, revisão de literatura, hipóteses);
- elaborar delineamento metodológico;
- realizar análises de dados sem compreensão e validação pelo(a) estudante;
- interpretar resultados de forma automática ou não supervisionada;
- produzir trechos do texto incorporados sem revisão crítica substancial;
- inventar ou sugerir referências sem verificação rigorosa;
- gerar dados fictícios ou simular resultados;
- substituir o raciocínio do pesquisador em qualquer etapa do trabalho;
- omitir ou ocultar o uso de IA.

6. Transparência Obrigatória

Sempre que houver uso de IA, o(a) estudante deve:

- declarar explicitamente o uso no trabalho;
- informar o nome da ferramenta utilizada;
- informar a versão ou modelo utilizado;
- descrever a finalidade do uso.

7. Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Eu, [Nome do(a) estudante], declaro que utilizei ferramentas de Inteligência Artificial durante a elaboração desta dissertação de forma limitada e sob minha responsabilidade, exclusivamente para as seguintes finalidades:

- revisão gramatical e ortográfica;
- apoio na estruturação de seções do texto (por exemplo, introdução e discussão);
- tradução e adaptação linguística;
- revisão de scripts utilizados nas análises;
- apoio na geração de gráficos e visualizações, com base em dados produzidos por mim e decorrentes de análises conduzidas sob minha responsabilidade.

Declaro que informei explicitamente as ferramentas utilizadas, incluindo seus respectivos nomes e versões, conforme indicado a seguir:

Ferramenta(s): [Nome da ferramenta]

Versão(ões): [Versão ou modelo utilizado]

Declaro que todo o conteúdo científico deste trabalho, incluindo fundamentação teórica, objetivos, delineamento metodológico, análises, interpretação dos resultados e conclusões, foi integralmente desenvolvido por mim.

Declaro ainda que revisei criticamente todas as contribuições oriundas de ferramentas de Inteligência Artificial e que compreendo e sou capaz de justificar todas as decisões analíticas, procedimentos adotados e resultados apresentados.

Assumo total responsabilidade pelo conteúdo final deste trabalho.

[Local], [Data]

[Nome do(a) estudante]

8. Observação Final

O uso inadequado de Inteligência Artificial pode ser caracterizado como **violação de integridade acadêmica**, estando sujeito às normas institucionais e legais aplicáveis.